

Sterictiphora furcata VILLERS, pollinisateur d'*Ophrys subinsectifera* HERMOSILLA & SABANDO

Carlos E. HERMOSILLA*, Jean-Pierre AMARDEILH** & Romieg SOCA***

INTRODUCTION

Ophrys subinsectifera HERMOSILLA & SABANDO a été décrit récemment (HERMOSILLA & SABANDO, 1996) de Navarre où la plante avait été observée: VAN DER SLUYS & ARTABE, CORBINEAU. On la trouve également en Catalogne: ARNOLD, SANZ i GONEL & NUET BADIA et il a été récemment localisé en Aragon (J.-M. TABUENCA, communication personnelle); enfin rappelons que la singularité de cet *Ophrys* avait frappé R. CORBINEAU qui en avait fait une présentation au IX^e colloque sur les Orchidées, (Montpellier, 1985) sans toutefois le nommer formellement et il concluait ainsi «[...] nous laissons à nos amis espagnols le soin de poursuivre l'étude, d'en connaître, en particulier, l'aire de répartition, et, s'ils le jugent à propos, de lui donner le rang qui lui convient.».

Cet *Ophrys* semble être endémique du nord de l'Espagne et c'est la troisième espèce du groupe d'*O. insectifera* à être identifiée après *O. aymoninii*.

Il se caractérise par la petite dimension de ses fleurs et on ne lui connaissait pas encore de pollinisateur bien que l'on puisse supposer que ce n'était aucun de ceux qui pollinisent *O. insectifera* ou *O. aymoninii*, car ils auraient des difficultés à se poser sur le

RÉSUMÉ

Capturé en Espagne, *Sterictiphora furcata* VILLERS (Hyménoptère-Argidée) est un pollinisateur d'*Ophrys subinsectifera* HERMOSILLA & SABANDO. Commentaires et carte de répartition de cet *Ophrys*.

RESUMEN

Capturado en España *Sterictiphora furcata* VILLERS (Hyménoptero-Argidae) es un polinizador de *Ophrys subinsectifera* HERMOSILLA & SABANDO. Comentarios y mapa de distribución de la orquídea.

SUMMARY

It has been discovered in Spain that *Sterictiphora furcata* VILLERS (Hymenoptera-Argidae) is a pollinator of *Ophrys subinsectifera* HERMOSILLA & SABANDO. Comments and distribution map of this species.

Ophrys subinsectifera
Gulina (province de Navarre) – 07-05-99

C. E. HERMOSILLA

Ophrys subinsectifera
Gulina (province de Navarre) – 07-05-99

C.E. HERMOSILLA

Sterictiphora furcata sur *Ophrys subinsectifera*
Gulina (province de Navarre) – 25-05-99

C.E. HERMOSILLA

Symphyte de la famille des Argidées que l'on rencontre dans toute l'Europe et dans les régions méditerranéennes, Afrique du Nord et Asie Mineure; ses larves se développent sur *Prunus spinosa* tandis que les adultes sont fréquents sur les *Rubus*.

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES

labelle en raison de leur taille trop importante par rapport à la fleur; c'est d'ailleurs ce que suggère ARNOLD (1996) en notant que les différences morphologiques du labelle d'*O. subinsectifera*, par rapport à *O. insectifera*, sont peut-être une adaptation à un autre pollinisateur. L'insecte, *Sterictiphora furcata* VILLERS, est un petit Hyménoptère

Nous avons pu observer, à deux reprises, en deux endroits et deux années différentes, des insectes de cette espèce effectuer des pseudocopulations sur les fleurs de cet *Ophrys*. Ces observations ont été faites en Navarre, en milieu naturel, tout d'abord à Ergoyena, au nord de la Sierra d'Andía (20 mai 1998, JPA) où un insecte fut capturé et envoyé au

Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris pour identification.

Il ne faisait aucun doute que l'insecte était attiré par *O. subinsectifera* et qu'il effectuait une tentative d'accouplement car après capture de l'un d'entre eux, un autre arrivait aussitôt et recommençait le même processus; toutefois il ne fut pas observé d'enlèvement de pollinies.

L'année suivante, toujours en Navarre, au cours d'une excursion botanique à Gulina, programmée précisément pour observer *O. subinsectifera* (25 mai 1999, CEH & RS), il a été possible d'observer une nouvelle fois *Sterictiphora furcata* effectuer une pseudocopulation mais surtout de constater que l'insecte avait emporté une pollinie. Il s'agissait de mâles dans les deux cas puisque leurs funicules antennaires étaient bifides alors qu'ils ne le sont pas chez la femelle, par ailleurs le dimorphisme sexuel est très peu accusé chez cette espèce (voir plus loin). D'après ce que nous avons pu observer sur le terrain, il semblerait que les tentatives d'accouplement s'effectuent diagonalement, avec la tête de l'insecte près de la cavité stigmatique et l'extrémité de l'abdomen dirigé vers un des lobes latéraux, mais nous ne pouvons pas affirmer que ce soit le cas général.

Si le cas des autres espèces du groupe *insectifera* se présente comme «l'un des meilleurs domaines d'investigation des phénomènes de spéciation dans le genre *Ophrys*» (DEVILLERS & DEVILLERS et TERSCHUREN, 1994), le cas présent enrichit encore davantage cette étude, car l'adaptation de la fleur à la morphologie de l'insecte est étonnante:

– Le labelle d'*O. subinsectifera* est de petites dimensions, de 6 à 9 mm de longueur; *Sterictiphora furcata* mesure 6 à 7 mm de longueur, de la tête à la pointe des ailes.

– Le labelle d'*O. subinsectifera* a une morphologie arrondie, avec les lobules réduits ou presque inexistantes et *Stericti-*

J.-P. AMARDEILH

Sterictiphora furcata sur *Ophrys subinsectifera*
Ergoyena (province de Navarre) – 20-05-98

phora furcata présente exactement la même silhouette.

– *O. subinsectifera* a un labelle bordé de jaune-verdâtre; *Sterictiphora furcata* possède un abdomen jaune-orangé; lorsqu'on observe de côté, l'aspect que nous offre la fleur est extraordinairement similaire à celui de l'insecte.

– La base du labelle d'*O. subinsectifera* est protubérante, tout comme le thorax d'un insecte. Sa taille, sa position et son aspect général coïncident avec celui de

Ophrys subinsectifera et *Sterictiphora furcata* à la même échelle.
Dessins originaux de C.E. HERMOSILLA

Sterictiphora furcata, la couleur foncée du labelle rappelant la couleur brun fumé de son dos (larges ailes fumées).

– Les deux pétales d'*O. subinsectifera* sont projetés vers l'avant, ils sont courts (2 à 4 mm) et ils sont légèrement ciliés; *Sterictiphora furcata* a des antennes d'environ 3 mm, inclinées vers l'arrière et très ciliées. Le mâle a des antennes divisées en deux (on a l'impression qu'il en a quatre), mais la femelle a des antennes simples. La voûte de la cavité stigmatique d'*O. subinsectifera* est d'un petit diamètre pouvant correspondre à la petite dimension de la tête de *Sterictiphora furcata*. Les pseudo-yeux noirs et réfléchissants qui se trouvent à la base du labelle d'*O. subinsectifera* rappellent par leur aspect et leur position les yeux de *Sterictiphora furcata*.

O. subinsectifera est une espèce peu voyante, souvent difficile à repérer en raison des petites dimensions de ses fleurs et de ses couleurs marron et jaune-verdâtre. Les fleurs, très similaires à celles d'*O. insectifera* et *O. aymoninii*, mais plus petites, se caractérisent par un labelle faiblement trilobé, une large bordure jaune dont la largeur maximum se situe dans la moitié distale du labelle avec, parfois, l'extrémité des sépales lavée de brun-rougeâtre. La pollinisation est assez fréquente et dans une communication personnelle J.C. MILHE nous signale qu'il a observé une station durant

toute une saison et il a constaté «qu'*O. subinsectifera* était pollinisé fréquemment et très tôt alors qu'*O. insectifera* l'était beaucoup moins», ce qui semble indiquer une assez grande efficacité ainsi que la spécialisation du pollinisateur. L'un d'entre nous (CEH) a observé qu'il arrive parfois que la couleur jaune du rebord du labelle, qui n'apparaissait pas au moment de l'ouverture de la fleur, se révèle lentement durant l'anthèse, la rendant ainsi particulièrement attractive pour le pollinisateur. Après la pollinisation, la fleur se fane rapidement – comme c'est la règle pour toutes les espèces – mais les autres fleurs, y compris celles de la base de l'inflorescence, restent fraîches et «réceptives» dans l'attente d'un visiteur.

Bien que *Sterictiphora furcata* soit largement répandu en Europe, cet Hyménoptère n'a jamais, à notre connaissance, été signalé comme pollinisateur d'aucune autre espèce d'*Ophrys* et l'on peut penser qu'il est pollinisateur exclusif d'*O. subinsectifera* (au sens de BOURNÉRIAS *et al.*), ce qui n'exclut pas que ce dernier puisse être visité par d'autres insectes.

Le fait qu'*O. subinsectifera* soit localisée uniquement sur le rebord sud des Pyrénées n'est pas dû à l'absence du pollinisateur dans des régions plus septentrionales; on peut considérer que l'espèce est limitée au nord par la barrière géographique que forme cette chaîne de montagnes et au sud par la vallée de l'Ebre, au climat plus chaud et plus aride.

Après de nouvelles observations inédites en Aragon, nous connais-

Tableau des pollinisateurs du groupe d'*Ophrys insectifera*
(d'après BOURNÉRIAS *et al.* (1998)
pour *Ophrys aymoninii* et *Ophrys insectifera*)

<i>Ophrys subinsectifera</i>	<i>Sterictiphora furcata</i>	Hyménoptère
<i>Ophrys aymoninii</i>	<i>Andrena combinata</i>	Hyménoptère
<i>Ophrys insectifera</i>	<i>Anthobium minutum</i>	Coléoptère
	<i>Sarcophaga carnaria</i>	Diptère
	<i>Serina fondescentiae</i>	Diptère
	<i>Argogorytes campestris</i>	Hyménoptère
	<i>Argogorytes mystaceus</i>	Hyménoptère

Aire de répartition d'*Ophrys subinsectifera* HERMOSILLA & SABANDO.

sons mieux à présent son aire de répartition qui s'étend de façon quasi continue de la Navarre à la Catalogne (les stations de la province de Gérone étant très proches de la France) et nous présentons ci-après la liste de toutes les stations connues à ce jour.

Barcelone

- Bellprat, CF69, 650 m. Référence Arnold.
- Manresa-Calders, DG12, 375 m, 18-V-1993. Référence Soca & Jacquet.
- Santa María de Oló, DG13, 550 m, 26-V-1996. Référence Amardeilh.
- Sant Murici de la Quar, coll Tinyós, DG16, 930 m. Référence Nuet Badia.
- Calders-Moia, DG22, 700 m. V-1992. Référence Soca & Jacquet.
- C'an Toni Gros, DG55, 800 m. V-1992. Référence Soca & Jacquet.
- Els Mollons, CG90, 475 m, 12-V-1989. Référence Nuet Badia.
- Santa Coloma de Queralt-Igualada, CG70, 675 m, V-1992. Référence Soca.
- La Panadella, CG60, 725 m, 2-VI-1998. Référence Berlinghoff.

- Argençola, CG60, 750 m. Référence Arnold.
- Montmaneu, CG60, 680 m. Référence Arnold.
- Odena, CG80, 400 m. Référence Jarige.

Gerone

- Cabanelles, DG77, 300 m. Référence Vidal & Hereu.
- Maçanet de Cabrenys, Massis de Bac-Grillera, Mas Bac, La Gavarra, DG79, 825-850 m. Référence Vidal & Hereu. Référence Arnold.
- Cistella, DG88, 400 m, Sant Llorenç de la Muga, Serra de Sant Jordi. Référence Vidal & Hereu.
- Terrades, DG88, 260 m. Référence Vidal & Hereu. 29-IV-1989. Référence Walravens. Référence Arnold.

Huesca

- Arguis, bassin sup. du río Isuela, près du barrage d'Arguis, YM18, 1070 m, 13-V-1999. Référence J. M. Tabuena.
- Peñas de Riglos, près du col de Xavierre, XN70, 890 m, 9-V-1998. Référence Pisco.
- Jaca, carrefour route de Navasa-Hostal de Ipiés, YN01, 1050 m, 14-VI-1999. Référence Tabuena

Lérida

- Vallbona de les Monges, CF49, 760 m. Référence Arnold.
- Serra del Tallat, Monasterio del Talla, CF49, 720 m, 12-Y. Référence Nuet Badia.
- Ciutadilla, CG40, 540 m. Référence Arnold.
- Ribera d'Ondara CG61, 670 m. Référence Arnold.
- Torá de Riubregós, CG74, 750 m. 13-V-1995. Référence Amardeilh.

Navarre

- Agorreta, XN25, 680 m, V-99. Référence Milhé.
- Artazu, WN92, 425 m. Référence Van der Sluys & González Artabe. 15-V-93, 17-VI-94, Référence Herмосilla & Sabando.
- Salinas de Oro, WN93, 550 m, V-99. Référence Milhé.
- Muez, WN83, 550 m, V-99. Référence Milhé.
- Munárriz, WN94, 800 m, 15-V-1995. Référence Amardeilh.
- Urdanóz, WN94, 800 m, 17-V-1995 & 18-V-1996. Référence Amardeilh.
- Ergoiena, WN84, 700 m, 20-V-1998. Référence Amardeilh.
- Ergoiena, WN74, 600 m, 20-V-1998. Référence Amardeilh.
- Eugui, XN25, 550 m, 25-V-1993 & 17-V-1994. Référence Amardeilh.
- Erro, XN25, 750 m, 29-V-93. Référence Herмосilla & Sabando.
- Erro, XN25, 800 m, V-99, référence Milhé
- Usetxi, XN15, 800 m, 26-V-1993. Référence Amardeilh
- Osacain, XN15, 500 m, 2-VI-1981. Référence Corbineau & Laraillet.
- Ostiz, XN15, 500 m, 30-V-1982. Référence Corbineau & Laraillet. 23-V-1983. Référence Corbineau 19-V-1994. Référence Amardeilh
- Juslapeña, XN05, 700 m, 20-V-1998. Référence Amardeilh.
- Mezquiriz, XN26, 750 m, 29-V-1993. Référence Herмосilla & Sabando.
- Aizcorbe, pentes du Mont Trinidad, WN95, 700 m, 2-V-1996. Référence Herмосilla & Sabando.
- Gulina, pentes du Mont Trinidad, WN95, 700 m, 25-V-1999. Référence Herмосilla & Soca.

Tarragone

- Arbolí, CF36, 950 m. Référence Aymemí.
- Mont-ral, CF47, 850 m. Référence Aymemí.
- Sarral, CF50, 700 m. Référence Arnold.
- Montsant, punta d'en Peret, 980 m, CF27, 980 m, 12-V-1989. Référence Nuet Badia.
- Llorac, CF69, 750 m. Référence Arnold.
- Sta. Coloma de Queralt, CG70, 700 m. Référence Arnold
- Sta. Coloma de Queralt, CG60, 660 m. Référence Arnold.
- Savallá del Comtat, CG50, 70-760 m. Référence Arnold.
- Bertrams, CG50, 800 m. Référence Arnold.

Saragosse

- Longás, piste vers le col de Xavierre, XN70, 860 m, 3 et 9-V-1998, 1-V-1999, 7-V-1999. Référence Tabuena.
- Luesia, Paco de la Selva, XN60, 900 m. Référence Compaired & Tabuena.
- Sos del Rey Católico, près du col de Cenaruga, XN40, 620 m, 17-IV-1999. Référence Tabuena.
- Sos del Rey Católico, près de Puerto de Sos, XN40, 850 m, 22-V-1999. Référence Pisco.

Mentions relatives à *Ophrys subinsectifera* dans la littérature, par ordre chronologique

- Rosell & Nuet (1979) 1^{re} photo publiée de l'espèce (page 496).
- Arnold (1981).
- Van der Sluys & Gonzalez Artabe (1982), dessin en couleur page 93.
- Corbineau (1985).
- Vidal & Hereu (1992).
- Sanz i Gonel, H. & Nuet Badia J. (1995), photo couleur page 53.
- Herмосilla & Sabando (1996) dessins pages 133-134, photo couleur page 139.
- Amardeilh (1996) photo de couverture, photos couleur p. 145, 151, 153, 154.
- Arnold (1996) dessins pages 88 et 89.
- Herмосilla & Sabando (1997) photo page 67.
- Aymení (1998).
- Arnold (en préparation).

Nous remercions tous ceux qui nous ont aimablement communiqué les coordonnées des stations: J.E. ARNOLD, J. NUET BADIA, J.C. MILHE, M. WALRAVENS, N. BERLINGHOFF, P. JARIGE et spécialement J.M. TABUENCA, F. COMPAIRED et J.M. PISCO qui ont localisé la plante en Aragon d'où elle n'était pas connue. J. Benito AYUSO nous a aidés pour la cartographie de la Catalogne.

Nos remerciements à Claire VILLEMANT du Muséum qui a identifié *Steric-*

tiphora furcata ainsi qu'à J.E. ARNOLD, J. VIDAL & R. HEREU, et J.M. TABUENCA pour nous avoir communiqué des travaux (dans certains cas inédits) indispensables à la réalisation de cet article.

Enfin merci à Eve CLERIN pour les traductions de l'espagnol au français.

* C/El Mazo, 20. 3ºD
26200 HARO (LA RIOJA) ESPAGNE

** 13, rue de Toulouse, 75019 PARIS

*** 7, route des Cévennes,
34380 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

BIBLIOGRAPHIE

- AMARDEILH J.-P., 1996. – *Ophrys subinsectifera* HERMOSILLA & SABANDO. Une nouvelle orchidée du nord de l'Espagne. *L'Orchidophile* n° 123: 149-154.
- ARNOLD J.E., 1981. – Notas para una revisión del género *Ophrys* L. (*Orchidaceae*) en Cataluña *Collect. Bot.* 12 (1): 5-45.
- ARNOLD J.E., 1996. – Notas para una revisión del género *Ophrys* L. (*Orchidaceae*) en Cataluña, II. *Fol. Bot. Misc.*, 10: 85-105, Barcelona.
- ARNOLD J.E., 1999. – Estudi del gènere *Ophrys* L. (*Orchidaceae*) a Catalunya i al País Valencià. Departament de Biologia Vegetal, Universitat de Barcelona, (Thèse de doctorat en préparation).
- AYMEMI A., 1998. – *Ophrys subinsectifera* HERMOSILLA & SABANDO a les muntanyes de Prades. *Bull. Inst. Cat. Hist. Nat.*, 66: 81-82.
- BOURNERIAS M. *et al.*, 1998. – Les Orchidées de France, Belgique et Luxembourg. Biotope, Montpellier, 416 p.
- CORBINEAU R., 1985. – Une forme particulière d'*Ophrys insectifera* L. en Navarre (Espagne). IX^e colloque sur les Orchidées – Montpellier 26-27-28 avril 1985, p. 55-59. Société Française d'Orchidophilie, Paris.
- DEVILLERS P. & DEVILLERS TERSCHUREN J., 1994. – Essai d'analyse systématique du genre *Ophrys*. *Les Naturalistes Belges* 75, hors série spécial Orchidées n°7, supplément, Bruxelles.
- HERMOSILLA C. & SABANDO J., 1996. – Notas sobre Orquídeas (II); *Est. Mus. Cienc. Nat. De Alava* 10-11: 119-140.
- ROSELL A. & NUET J., 1979. – Notes biogéographiques sobre les abelleres. *Catalanes Muntanya*. Centre Excursionista de Catalunya 87, n° 705.
- SANZ H. & NUET J., 1995. – *Guia de campo de les Orquídies de Catalunya*. 211 p., Editorial Montblanc, Martin, Barcelona.
- VAN DER SLUYS M. & GONZALEZ-ARTABE J., 1982. – *Orquideas de Navarra*. 323 p., Diputación Foral de Navarra. Institución Príncipe de Viana.
- VIDAL J.M. & HEREU R., 1992. – Notes floristiques i corològiques de la família *Orchidaceae* a l'Emporda i zones adjacents (Catalunya). *Fol. Bot. Misc.* 8: 125-158, Zaragoza.